

CERTIFICATE

TA'LIM FIDOYILARI

Р.А.Абдуллаева

RESPUBLIKA ILMIY-USLUBIY JURNALIDA

Изучение числовых показателей доброкачественности

травы череды олиственной (*Bidens frondosa L.*)

NOMLI MAQOLASI BILAN ISHTIROK ETGANI UCHUN TAQDIRLANADI

Bosh muharrir: A.A. Abdurahmonov

Яндекс

@mail

Google

2022 /SENTABR